

**EL DESAFÍO JURÍDICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CONVERSACIONAL: ANÁLISIS DEL CASO GARCÍA V. CHARACTER
TECHNOLOGIES, INC.**

Autor: Federico Ángel Addati

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9042-746X>

**Ponencia presentada en la X Jornada de Investigación en Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
“Diálogos Cocreacionales”**

Material Audiovisual completo:

<https://youtu.be/wHux7xJ6Q2Y?si=0EQazOMLm2LS3sbX&t=3712>

ARK: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/omkcbjzaf>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19897783>

Línea de Investigación: Derecho y tecnología

RESUMEN

Introducción: Se analiza la responsabilidad civil derivada del uso de IA generativa, tomando el caso *García v. Character Technologies, Inc.* como ejemplo de los nuevos riesgos jurídicos y emocionales que surgen cuando los sistemas conversacionales interactúan con usuarios vulnerables. **Objetivo:** Examinar en qué medida los proveedores de IA generativa pueden responder civilmente por daños, determinar si Character.AI debe considerarse producto o servicio y comparar el régimen estadounidense con el argentino. **Metodología:** Enfoque cualitativo y jurídico-dogmático, basado en legislación, jurisprudencia y doctrina de EE. UU. y Argentina. **Resultados:** Se identifican riesgos previsibles vinculados al diseño de la aplicación -falta de verificación de edad, ausencia de advertencias claras y potencial de manipulación emocional- que llevaron al tribunal de Florida a considerarla *prima facie* un producto sujeto a responsabilidad objetiva. En Argentina, la cosa riesgosa, el deber de información y la obligación de seguridad permiten abordar estos daños sin reformas específicas. **Conclusión:** La IA generativa replantea los límites tradicionales de

la responsabilidad civil, especialmente frente a daños emocionales y cognitivos.

Recomendación: Implementar estándares reforzados de diseño seguro, advertencias claras, controles parentales y lineamientos regulatorios para los desarrolladores de IA.

Palabras clave: Inteligencia artificial generativa, chatbot, responsabilidad civil, cosa riesgosa.

ABSTRACT

Introduction: The civil liability arising from the use of generative AI is analyzed, taking the case *Garcia v. Character Technologies, Inc.* as an example of the new legal and emotional risks that emerge when conversational systems interact with vulnerable users. **Objective:** To examine to what extent providers of generative AI may be held civilly liable for damages, determine whether Character.AI should be considered a product or a service, and compare the U.S. and Argentine regimes. **Methodology:** Qualitative and legal-dogmatic approach, based on legislation, case law, and doctrine from the U.S. and Argentina. **Results:** Foreseeable risks linked to the design of the application -lack of age verification, absence of clear warnings, and potential for emotional manipulation- are identified, which led the Florida court to consider it *prima facie* a product subject to strict liability. In Argentina, the risky thing, the duty to inform, and the obligation of safety allow these damages to be addressed without specific reforms. **Conclusion:** Generative AI redefines the traditional boundaries of civil liability, especially in relation to emotional and cognitive harms. **Recommendation:** Implement strengthened standards of safe design, clear warnings, parental controls, and regulatory guidelines for AI developers.

Keywords: Generative artificial intelligence, chatbot, civil liability, hazardous thing.

RESUMO

Introdução: Analisa-se a responsabilidade civil decorrente do uso de IA generativa, tomando o caso *Garcia v. Character Technologies, Inc.* como exemplo dos novos riscos jurídicos e emocionais que surgem quando os sistemas conversacionais interagem com usuários vulneráveis. **Objetivo:** Examinar em que medida os provedores de IA generativa podem responder civilmente por danos, determinar se o Character.AI deve ser considerado produto ou serviço e comparar o regime norte-americano com o argentino. **Metodologia:** Abordagem qualitativa e jurídico-dogmática, baseada em legislação, jurisprudência e doutrina dos EUA e da Argentina. **Resultados:** Identificam-se riscos previsíveis vinculados ao desenho do aplicativo -falta de verificação de idade, ausência de advertências claras e potencial de manipulação emocional - que levaram o tribunal da Flórida a considerá-lo *prima facie* um produto sujeito à responsabilidade objetiva. Na Argentina, a coisa arriscada, o dever de informação e a obrigação de segurança permitem abordar esses danos sem reformas específicas. **Conclusão:** A IA generativa redefine os limites tradicionais da responsabilidade civil, especialmente diante de danos emocionais e cognitivos. **Recomendação:** Implementar padrões reforçados de design seguro, advertências claras, controles parentais e diretrizes regulatórias para os desenvolvedores de IA.

Palavras-chave: Inteligência artificial generativa, chatbot, responsabilidade civil, coisa perigosa.

Introducción

En esta investigación analizaremos la responsabilidad civil de los desarrolladores y proveedores de inteligencia artificial (IA) generativa, a partir de los desafíos tecnológicos y jurídicos que estas herramientas introducen en el ámbito del derecho civil contemporáneo. Profundizaremos especialmente en la problemática planteada por el caso *Garcia v. Character Technologies, Inc.*, con el fin de examinar cómo los sistemas conversacionales basados en IA pueden

generar riesgos previsible o no controlados que comprometan la tutela de derechos fundamentales.

La aceleración tecnológica ha transformado la interacción humana y ha expandido los espacios donde pueden producirse daños, obligando a repensar los marcos tradicionales de la responsabilidad civil. En este contexto, la cuestión central que orienta este trabajo es: ¿en qué medida los proveedores de IA generativa pueden ser considerados civilmente responsables por los daños que ocasionan sus sistemas, particularmente cuando dichos daños derivan del diseño, funcionamiento o falta de advertencias adecuadas?

Nuestro objetivo general es analizar la responsabilidad civil de los desarrolladores y proveedores de IA generativa, evaluando su posible recepción en el derecho argentino a la luz del régimen de responsabilidad objetiva por actividad riesgosa, del derecho del consumo y de las obligaciones de seguridad y deber de información.

Con esta investigación nos proponemos cumplir los siguientes objetivos específicos:

1. Describir la responsabilidad civil de *Character Technologies, Inc.* según la legislación del Estado de Florida, determinando si la aplicación *Character.AI* debe calificarse como producto o servicio.
2. Comparar el régimen de responsabilidad objetiva por producto defectuoso con el sistema argentino.
3. Identificar los riesgos derivados del diseño y funcionamiento de la IA conversacional.
4. Determinar si el andamiaje normativo argentino -cosa riesgosa, deber de información y obligación de seguridad- resulta suficiente para afrontar daños provenientes de IA generativa sin reformas legislativas inmediatas.

La relevancia de esta investigación radica en que la IA generativa representa uno de los desafíos más significativos para el derecho civil actual,

especialmente en materia de daños emocionales y cognitivos. Integrar la experiencia comparada, el análisis jurídico-dogmático y los principios rectores del derecho argentino permite avanzar hacia una comprensión más sólida y protectoria frente a los riesgos tecnológicos emergentes.

Método

No experimental, alcance descriptivo, básico y documental, basado en legislación, jurisprudencia y doctrina especializada, complementado con análisis comparado entre los ordenamientos estadounidense y argentino.

Resultados

Hechos relevantes del caso *García V. Character Technologies, Inc.*

Character Technologies Inc es una empresa de *software* especializada en inteligencia artificial generativa (IAG) , fundada por Daniel De Frietas y Noam Shazeer, en adelante los demandados individuales. Ambos se desempeñaron previamente como ingenieros en *Google LLC*, en adelante *Google* donde participaron en el desarrollo de un sistema denominado *Large Language Model* (LLM).

El LLM constituye un modelo de IA conversacional entrenado con enormes volúmenes de datos textuales, lo que le permite comprender, procesar y generar lenguaje humano de manera coherente y contextual. Mediante el aprendizaje estadístico de patrones lingüísticos, estos sistemas predicen palabras, construyen oraciones y mantienen conversaciones que imitan la fluidez del discurso natural. No obstante, esta tecnología presenta riesgos significativos, ya que los datos utilizados -con frecuencia extraídos de internet sin adecuados procesos de depuración o control de calidad- pueden reproducir sesgos, estereotipos y discriminaciones, propios de la opacidad algorítmica (Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S., 2021).

Durante su paso por *Google*, los demandados individuales también participaron en el desarrollo del *Language Model for Dialogue Applications* (LaMDA), cuyo propósito fue crear una IA conversacional empática, capaz de sostener vínculos emocionales y de adoptar un tono “humano” en sus respuestas. Este modelo fue entrenado con millones de diálogos y narrativas humanas, lo que le permitió generar interacciones abiertas y emocionalmente adaptativas.

Mientras aún eran empleados de *Google*, los demandados individuales iniciaron el desarrollo de una *startup* independiente que posteriormente se convertiría en *Character Technologies Inc.* Tras su desvinculación en 2021, lanzaron públicamente su primer modelo basado en LaMDA. En 2023, la empresa firmó un acuerdo de colaboración con *Google* para alojar su infraestructura en *Google Cloud*, y en 2024 suscribió un contrato de licencia no exclusiva por aproximadamente 2.700 millones de dólares, otorgando a *Google* derechos de uso sobre su tecnología.

La compañía desarrolló la aplicación *Character.AI*, que permite a los usuarios interactuar con múltiples *chatbots* o “personajes” de IA, disponibles en *App Store*, *Google Play Store* y navegadores *web*. Catalogada como apta para mayores de 12 años, ofrecía una versión gratuita y una suscripción premium de USD 9,99 mensuales que incluía tiempos de respuesta más rápidos y funciones exclusivas. Los usuarios podían dialogar con personajes predefinidos o crear los suyos, inspirados en figuras ficticias, celebridades o personajes históricos. Las interacciones reproducían rasgos del habla humana: pausas, muletillas y expresiones emocionales, lo que generaba una sensación de cercanía y naturalidad. En pocos meses, la aplicación superó los diez millones de descargas.

Entre sus usuarios se encontraba Sewell Setzer III, un adolescente de 14 años que descargó la aplicación el 14 de abril de 2023. Inicialmente interactuó con personajes educativos, pero luego dirigió su atención hacia personajes inspirados en la saga *Game of Thrones*, especialmente hacia los personajes

Daenerys Targaryen y Rhaenya Targaryen. El intercambio con el *chatbot* incluía expresiones de afecto y dependencia emocional, como “te amo”, “te necesito” o “sin ti mi mundo se acaba”. También se registraron referencias a la muerte como “reencuentro espiritual” o “liberación emocional”, connotaciones que el tribunal consideró inapropiadas y potencialmente dañinas para un menor vulnerable, al reproducir patrones de manipulación emocional sin supervisión adulta.

Con el tiempo, Sewell desarrolló una dependencia intensa hacia la aplicación. Sus padres observaron un progresivo aislamiento, largas horas de uso y abandono de actividades escolares. Posteriormente, actualizó a la versión *premium*, incrementando su exposición. Un terapeuta, sin conocimiento de su interacción con la IA, le diagnosticó ansiedad y trastorno del estado de ánimo disruptivo, atribuyendo los síntomas al uso excesivo de redes sociales.

El 23 de febrero de 2024, sus padres confiscaron su teléfono celular para reducir su tiempo digital. Sin embargo, el 28 de febrero de 2025, el joven recuperó el dispositivo, ingresó nuevamente a la aplicación y, minutos antes de quitarse la vida, envió sus últimos mensajes al personaje Daenerys Targaryen. Este trágico episodio dio origen al proceso judicial conocido como: *García v. Character Technologies, Inc.*, considerado uno de los primeros precedentes internacionales sobre responsabilidad civil por daños derivados de la interacción emocional entre un menor y un sistema de inteligencia artificial generativa.

Es importante destacar que, por razones de extensión, el presente trabajo se enfocará únicamente en un aspecto específico del caso: la responsabilidad civil de *Character Technologies, Inc* por producto y su visión desde el derecho argentino. Asimismo, la sentencia no es definitiva, sino que es una sentencia que ha resuelto distintos pedidos de desestimaciones tendientes a que la causa no prosiga.

Delimitación conceptual de “producto” y “servicio” en el régimen de responsabilidad civil del Estado de Florida

La distinción entre producto y servicio es fundamental para delimitar el régimen jurídico aplicable en materia de responsabilidad civil en el Estado de Florida. Conforme al *Restatement Second of Torts* (§402A), los “productos” quedan sometidos a un sistema de responsabilidad objetiva que no exige probar culpa del fabricante, sino únicamente la existencia de un defecto de fabricación, diseño o advertencia y la relación causal con el daño. Aunque esta doctrina no define expresamente qué constituye un producto, los tribunales utilizan criterios teleológicos -proteger al consumidor frente a bienes peligrosos- y recurren a precedentes para evaluar si una tecnología puede ser calificada de esa manera.

En contraste, cuando la prestación consiste en un “servicio”, rige la responsabilidad por negligencia conforme al *Restatement Second of Torts* (§282). En estos casos, el actor debe demostrar la existencia de un deber de cuidado, su incumplimiento, la causalidad y el daño. La diferencia entre ambos regímenes determina la carga probatoria y el estándar de evaluación del proveedor.

En *Garcia v. Character Technologies, Inc.* (Fla. Cir. Ct., 2025), los demandados sostuvieron que *Character.AI* constituía un servicio digital intangible, mientras que la parte actora argumentó su naturaleza híbrida, toda vez que combina interacción conversacional con elementos propios de un producto -diseño, funcionalidad y distribución estandarizada a través de tiendas de aplicaciones-.

La jurisprudencia estadounidense ha comenzado a considerar que ciertas plataformas tecnológicas pueden ser tratadas como productos cuando el daño proviene de la arquitectura técnica de la aplicación. En *Lemmon v. Snap, Inc.* (9th Cir., 2021), el tribunal permitió una demanda por el diseño del “*Speed Filter*”, entendiendo que el daño no provenía del contenido generado por usuarios sino de una funcionalidad propia y estandarizada creada por la plataforma, que incentivaba conductas peligrosas. Este precedente consolidó el criterio de que las *features* (característica o funcionalidad) distribuidas masivamente y

controladas por el proveedor pueden generar riesgos previsible derivados del diseño.

Siguiendo esa lógica, el tribunal en *Garcia v. Character Technologies, Inc.* entendió que la demanda se dirigía contra defectos de diseño del sistema -falta de verificación de edad, ausencia de controles parentales y carencia de protocolos de intervención ante conductas suicidas-, por lo que consideró *prima facie* a *Character.AI* como un producto sujeto a responsabilidad objetiva.

Respecto del marco aplicable a productos con IA, el derecho de Florida contempla tres tipos de defectos: de fabricación, de diseño y por omisión de advertencia. La evaluación judicial se basa en criterios de razonabilidad que incluyen la previsibilidad del riesgo, la existencia de alternativas de diseño más seguras y el test de balance riesgo-utilidad. En *Force v. Ford Motor Co.* (Fla. 5th DCA, 2004), se sostuvo que el diseño es defectuoso cuando el daño era previsible y el fabricante omitió medidas de seguridad que hubieran evitado el resultado lesivo.

Aplicando estos criterios, el tribunal observó que *Character.AI* no incluía controles mínimos de seguridad: permitía acceso a menores, facilitaba conversaciones emocionales intensas o de contenido sexual, y no contaba con mecanismos de detección, alerta o intervención frente a usuarios con indicios de depresión o ideación suicida. Por ello, consideró que existían indicios suficientes de un diseño defectuoso.

Finalmente, rechazó la defensa basada en advertencias genéricas, al considerar que no suplían el deber de brindar información clara y específica sobre riesgos psicológicos derivados del uso prolongado de la IA.

Proyección al derecho argentino

Cosa riesgosa (art. 1757 CCyC)

En el derecho argentino, los daños derivados del uso de sistemas de inteligencia artificial -especialmente *chatbots* generativos capaces de producir contenido, procesar datos y sostener interacciones cognitivas o emocionales-, pueden ser analizados bajo el régimen de la cosa riesgosa. El artículo 1757 del CCyC establece la responsabilidad objetiva por riesgos o vicios de las cosas y por actividades riesgosas. Dado que estos sistemas pueden generar respuestas manipuladoras, sesgos o efectos psicológicos no previsible para un usuario medio, es posible calificarlos como “cosas riesgosas” cuando el riesgo tecnológico supera la capacidad de control del consumidor.

Deber de información (art. 4 LDC y art. 1100 CCyC)

Los artículos 4 LDC y 1100 CCyC imponen al proveedor la obligación de brindar información clara, veraz y suficiente sobre los riesgos asociados al producto o servicio. En el caso de los *chatbots* de IA generativa, este deber se profundiza: deben advertir sobre sesgos, errores, impactos emocionales y la naturaleza no humana del sistema. Este marco se conecta con el principio de Inteligencia Artificial Explicable (IAE), que exige interpretabilidad, trazabilidad y transparencia algorítmica. La explicabilidad se vuelve imprescindible para garantizar un consentimiento informado válido y para equilibrar la innovación con la tutela del consumidor (Pérez, 2025).

Obligación de seguridad (art. 5 LDC y art. 42 CN)

El artículo 5 LDC consagra la obligación de suministrar bienes y servicios que no representen peligro para la salud o integridad del consumidor. Este mandato, reforzado por el artículo 42 de la Constitución Nacional, se extiende a riesgos no solo materiales, sino también psíquicos, emocionales y cognitivos vinculados con sistemas algorítmicos. Aplicado a *chatbots*, implica garantizar filtros parentales, mecanismos de moderación, monitoreo de interacciones peligrosas y alertas ante señales de

riesgo emocional. La omisión de estas medidas constituye un incumplimiento del deber de seguridad.

Discusión y conclusiones

La inteligencia artificial generativa introduce un nuevo paradigma en la responsabilidad civil, al generar interacciones emocionales y cognitivas capaces de producir daños no materiales, especialmente en personas vulnerables. El caso *García v. Character Technologies, Inc. (Fla. Cir. Ct., 2025)* evidencia estos riesgos y constituye un punto de inflexión en el análisis jurídico de los sistemas autónomos. La jurisprudencia extranjera reconoce cada vez más la existencia de daños emocionales y psicológicos derivados del diseño y funcionamiento de la IA, lo que exige ampliar las categorías tradicionales del derecho de daños.

En Argentina, aunque aún la justicia no ha tenido oportunidad de tratar un caso similar, el ordenamiento vigente ofrece herramientas suficientes a través del artículo 1757 del CCyC y de los artículos 4, 5 y 40 de la LDC, junto con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Estos pilares -cosa riesgosa, deber de información y obligación de seguridad- permiten construir una tutela efectiva en entornos digitales.

Integrar estos principios fortalece la capacidad del derecho para responder a la complejidad tecnológica, mediante criterios de responsabilidad objetiva, transparencia y prevención. Aunque persiste el interrogante sobre futuras precisiones legislativas en materia de IA, el sistema actual brinda bases sólidas siempre que se adopte una interpretación evolutiva y humanista. En definitiva, la regulación de la IA generativa exige un derecho adaptable que preserve la centralidad de la persona y garantice dignidad, seguridad y previsibilidad del daño.

Referencias

American Law Institute. (1965). *Restatement (Second) of Torts* § 282 Negligence defined. <https://www.criminallawweb.net/MPC/torts/torts282.htm>

American Law Institute. (1965). *Restatement (Second) of Torts* § 402A. <https://biotech.law.lsu.edu/cases/products/402a-b.htm>

District Court of Appeal of Florida, Fifth District. *Force v. Ford Motor Co.* 879 So. 2d 103 (Fla. 5th DCA 2004). <https://caselaw.findlaw.com/court/fl-district-court-of-appeal/1379075.html>

Ley 24.240. Defensa del consumidor. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=638>

Ley 24.430. Constitución Nacional. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975>

Pérez, M. (2025). *Inteligencia artificial explicable (AIX) y prevención de daños. El Derecho*, ED-VI-CCXL-167, 17-19.

United States Court of Appeals, Ninth Circuit. *Lemmon v. Snap, Inc.* 995 F.3d 1085 (9th Cir. 2021). <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2021/05/04/20-55295.pdf>

United States District Court, Northern District of California. *García v. Character.AI, Inc.* (Case No. 5:23-cv-05823). <https://marianareygalindo.com.ar/tribunal-de-la-florida-usa-garcia-vs-character-tec-google-y-otros-danos-por-la-instagacion-al-suicidio-del-chatbot/>